

Received-Makale Geliş Tarihi 14.09.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (125),2437-2457

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17795306

Öğr. Gör. Dr. Yakup Yiğit

<https://orcid.org/0000-0002-9177-9894>

Sakarya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü,
Sakarya / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04ttmw109>

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

A Study to Determine the Psychological Resilience Levels of Health Services Vocational School Students

ÖZET

Bu araştırma, Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerini incelemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 509 öğrencinin katılımıyla yürütülen çalışmada, Kişisel Bilgi Formu, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği kullanılmış, veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Bulgular, öğrencilerin genel psikolojik sağlamlık düzeylerinin orta düzeyde olduğunu; cinsiyet, yaş ve programa göre anlamlı farklılıklar bulunduğunu; buna karşın öğrenim türü, sınıf düzeyi, aile gelir durumu ve kronik hastalık varlığına göre anlamlı bir farklılık saptanmadığını ortaya koymuştur. Araştırmanın sınırlılıkları arasında, yalnızca tek bir yüksekokula odaklanması, diğer fakülte ve yüksekokulları kapsamaması yer almaktadır. Bu durum, bulguların genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Çalışma, bireyin gelişimini destekleyen, koruyucu ve kapsayıcı bir çevre oluşturulabilmesi için tüm ilgili kişi ve kurumların iş birliği içinde çalışmasının psikolojik sağlamlığı artırmada önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Psikolojik sağlamlığın zaman içindeki değişimini incelemek için boylamsal çalışmalar yapılması. Sadece demografik değişkenler değil; sosyal destek, baş etme stratejileri, öz-yeterlik, umut, iyimserlik, benlik saygısı ve kişilik özellikleri gibi koruyucu risk faktörlerinin de modele dâhil edilmesi ve farklı üniversiteler, daha geniş ve heterojen örneklerle araştırmalar yürütülmesi, psikolojik sağlamlık düzeylerinin uzun vadeli etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sağlamlık, Üniversite Öğrencisi, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Sorunlar.

ABSTRACT

This research was conducted using the relational screening model in order to examine the psychological resilience levels of the students at Sakarya University School of Health Services. In the study conducted with the participation of 509 students, Personal Information Form and Brief Psychological Resilience Scale were used and the data was analyzed using SPSS statistical program. The findings revealed that the general psychological resilience levels of the students were at a moderate level; there were significant differences according to gender, age, and program; however, no significant differences were found according to type of education, class level, family income status, and presence of chronic disease. Among the limitations of the research is that it focused on only a single school and did not include other faculties and schools. This limits the generalizability of the findings. The study emphasizes that the collaborative work of all relevant individuals and institutions in order to create a protective and inclusive environment that supports the development of the individual plays a key role in increasing psychological resilience. Longitudinal studies should be conducted to examine the change in psychological resilience over time. Not only demographic variables; Including protective risk factors such as social support, coping strategies, self-efficacy, hope, optimism, self-esteem and personality traits into the model and conducting research with larger and heterogeneous samples from different universities may provide a better understanding of the long-term effects of psychological resilience levels.

Keywords: Psychological Resilience, University Student, Health Services, Social Problems

1. GİRİŞ

Bireyler yaşamları boyunca çok sayıda olumsuz yaşantı ile karşılaşmaktadır (Şaşmaz, 2016). Sevilen birinin kaybı, doğal afetler, başarısızlık, ölümcül hastalık ve işsizlik gibi olaylar, bireyin yaşam düzenini ve duygusal dengesini önemli ölçüde bozabilmektedir (Oktan, 2008). Stres verici ve travmatik durumlar yaşandığında, bazı bireylerde depresyon ve anksiyete gibi sorunların ortaya çıktığı ve olumsuz duygudurumun uzun süre devam ettiği, buna karşın bazı bireylerin bu ruh hâlerinden daha kısa sürede çıkabildiği ve normal yaşamlarına dönebildiği görülmektedir (Doğan, 2015). Bu farklılığın olası açıklamalarından biri, bireylerin psikolojik sağlık düzeylerindeki ayrışmadır. Stresten, olumsuz yaşam koşullarından ve travmatik deneyimlerden kurtulabilme, bu güçlüklerle başa çıktıkça daha da güçlenebilme yönündeki görüşler, farklı disiplinlerde psikolojik sağlık kavramı etrafında birleşmektedir (Özer & Deniz, 2014).

Psikolojik sağlık kavramı Latince “resiliere” kökünden türemekte (Masten & Gewirtz, 2006) ve resilient terimi esnek, elastik olma anlamına gelmektedir (Hunter & Chandler, 1999). Alan yazında bu kavrama ilişkin çok sayıda tanım bulunmaktadır. Masten (2001), psikolojik sağlamlığı ağır risk koşullarına rağmen bireyin yeniden toparlanabilmesi ve eski normal hâline dönebilme kapasitesi olarak ele almakta; Block ve Kremen (1996) ise güçlükler karşısında uyum gösterebilme ve bu güçlüklerle baş edebilme yeteneği ya da psikolojik sağlamlığı bireyin olumsuzluklar karşısında sergilediği uyum ve başa çıkma becerisi olarak açıklamaktadır. Walsh (2006) psikolojik sağlamlık kavramını, bireyin kriz ve zorluk dönemlerinde gelişim göstermesini ve daha güçlü hâle gelmesini sağlayan aktif bir süreç olarak ifade etmektedir. Wagnild ve Young’a (1993) göre psikolojik sağlamlık, değişimler ya da felaketlerle başarılı biçimde baş edebilme yeteneğidir. Tusaire ve Dyer (2004) ise psikolojik sağlamlığı; travma, tehdit, trajedi, aile içi ve ilişkisel sorunlar, ciddi sağlık problemleri, iş yaşamı ve finansal güçlükler gibi önemli stres kaynaklarına uyum sağlama süreci olarak tanımlamaktadır. Kararımak (2006), psikolojik sağlamlığı olumsuz yaşantılar karşısında güçlü kalabilme yeteneği olarak tanımlarken; Rutter (1999) kavramın risk ve koruyucu faktörler arasındaki etkileşimden doğan dinamik yapısının, olumsuz yaşam olaylarının etkisini değiştirdiğini vurgulamaktadır.

Psikolojik sağlamlık konusunda üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım bulunmamakla birlikte, kavramın farklı riskler, koruyucu faktörler ve sonuçta ortaya çıkan uyum davranışı ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir (Gizir, 2007; Winders, 2014). Bu çerçevede psikolojik sağlamlık, özünde bireyin olumsuz yaşam koşulları sonrasında gösterdiği uyum ve başa çıkma becerisi olarak özetlenebilir (Block & Kremen, 1996). Tanımlar bir arada değerlendirildiğinde, psikolojik sağlamlığın tek boyutlu bir yapı olmadığı; dinamik bir süreç olarak ele alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Söz konusu süreç, geliştirilebilir nitelikler içermekte, travma ve zorlu yaşam olaylarıyla etkili biçimde başa çıkma, sağlıklı uyum sağlama ve yeterlik geliştirme gibi bileşenleri kapsamaktadır. Ayrıca psikolojik sağlamlığın gelişebilmesi için bireyin belli düzeyde risk veya zorlukla karşılaşması, bu durumlara uyum sağlayarak yaşamın farklı alanlarında başarı elde etmesi ve koruyucu faktör niteliğindeki bazı kişilik özelliklerine sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır (Gizir, 2007; Gürkan, 2006).

Birçok birey için yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biri, üniversiteye giriş ve bu yeni ortama uyum sürecidir. Üniversiteye uyum, çoğu zaman oldukça zorlayıcı bir süreçte gerçekleşmektedir. Bu dönemde karşılaşılan güçlükler; aile ve arkadaş çevresinden ayrılma, yeni bir çevrenin sorumluluğunu üstlenme ve bu çevreye uyum sağlama, yeni arkadaşlık ve sosyal ilişkiler kurma, öğretim elemanlarıyla etkileşim geliştirme, para yönetimi, akademik baskılar, duygusal zorluklar ve yurt yaşamına alışma gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu dönemdeki bireyler bir yandan ergenliğe özgü gelişim süreçlerini tamamlarken, öte yandan yetişkinliğe özgü gelişim görevlerine uyum sağlamaya çalışmakta ve aynı zamanda üniversite ortamının fizyolojik, duygusal, akademik ve sosyal gereksinimleriyle başa çıkmak zorunda kalmaktadır (Hudd vd., 2000). Bazı öğrenciler bu zorluklarla uygun ve yapıcı yollarla baş edebilirken, bazıları başa çıkma sürecinde zorlanmakta ve sağlıklı uyum gösterememektedir. Üniversite öğrencileri, gelişim görevleri, ihtiyaçları ve akademik sorumlulukları arasında denge kurmaya çalışırken yoğun bir stres yaşamaktadır ve bu stres zaman zaman uyum sorunlarına dönüşebilmektedir (Terzi, 2008; Yalın, 2007). Bu nedenle, psikolojik sağlamlıkla ilgili bazı çalışmalarda üniversite öğrencileri risk grubunda yer alan bireyler olarak değerlendirilmektedir (Hooper, 2003; Parrent, 2007; Yalın, 2007).

Literatür incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından ele alındığı görülmektedir. Bu kapsamda psikolojik sağlamlığın; ebeveyn tutumu (Özer, 2013), duygusal zekâ (Özer & Deniz, 2014), duygusal zekâ ve umut (Aydın, 2010), psikolojik doğum sırası (Oktan, vd., 2014), affedicilik (Çapan & Arıcıoğlu, 2014), ölüm kaygısı (Öz vd., 2012), temel benlik değerlendirmesi ve başa çıkma stratejileri (Özer, 2016), yalnızlık (Güloğlu & Kararımak, 2010), empati (Mızrakçı, 2011), dindarlık (Sezgin, 2016), mizah tarzları (Açıkgöz, 2016) ve öz-anlayış (Bolat, 2013) gibi değişkenlerle ilişkili olarak incelendiği görülmektedir. Bu araştırmada ise üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeyleri; cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri program, öğrenim türü, sınıf düzeyi, ailenin aylık gelir durumu ve kronik (uzun süreli) hastalık durumu açısından ele alınmıştır.

Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören 509 öğrencinin psikolojik sağlamlık düzeylerini belirlemeyi ve psikolojik sağlamlığın bazı demografik, sosyal ve akademik değişkenler bakımından farklılık gösterip göstermediğini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmadan elde edilen bulguların; psikolojik sağlamlığa ilişkin mevcut durumun ortaya konulmasına, psikolojik sağlamlığın nasıl güçlendirilebileceğine dair öneriler geliştirilmesine ve bu doğrultuda öğrencilere, ailelerine, eğitim kurumlarına ve yöneticilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Çalışma, anket yöntemiyle yürütülmüştür. Veriler, araştırmacı tarafından bazı kişisel özellikleri belirlemek amacıyla hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" ile Smith vd. (2008) tarafından geliştirilen ve Türkçe'ye Doğan (2015) tarafından uyarlanan "Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği" kullanılarak 01/03/2025-30/05/2025 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 25 programından yararlanılmıştır. Araştırmanın alt problemleri ise şöyledir;

1. Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin genel psikolojik sağlamlık düzeyi nedir?
2. Cinsiyete göre psikolojik sağlamlık düzeyleri farklılık göstermekte midir?
3. Yaş grupları arasında psikolojik sağlamlık düzeyinde anlamlı fark var mıdır?
4. Öğrencilerin öğrenim gördüğü programa göre psikolojik sağlamlık düzeyi farklı mıdır?
5. Öğrenim türüne (I. öğretim – II. öğretim) göre psikolojik sağlamlık düzeyinde fark var mıdır?
6. Sınıf düzeyine (1. sınıf – 2. sınıf) göre psikolojik sağlamlık düzeyinde fark var mıdır?
7. Ailenin aylık gelir durumuna göre psikolojik sağlamlık düzeyi farklılık göstermekte midir?
8. Kronik rahatsızlığı olan ve olmayan öğrenciler arasında psikolojik sağlamlık düzeyi açısından fark var mıdır?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Araştırma, genel tarama modeli esas alınarak yürütülmüştür. Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlihazırda var olan durumu olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2005). Bu doğrultuda, araştırmanın alt amaçlarına ilişkin bilgilere ulaşmak için de tarama modellerinden yararlanılmıştır. Çalışma, çevrimiçi anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan elektronik anket formunda, öğrencilere ait cinsiyet, yaş, okuduğu program, öğrenim türü, sınıf düzeyi, ailenin aylık gelir durumu, kronik (uzun süreli) olma durumu gibi demografik bilgilere yönelik soruların yanı sıra, Smith ve ark. (2008) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması Doğan (2015) tarafından yapılan 6 maddelik "Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği" yer almaktadır. Ölçekteki ifadeler, "Hiç Uygun Değil", "Uygun Değil", "Biraz Uygun", "Uygun" ve "Tamamen Uygun" seçeneklerinden oluşan 5'li Likert tipi derecelendirme ile değerlendirilecektir.

2.2. Katılımcılar

Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve bu yöntemle 509 katılımcıdan veri toplanmıştır. Araştırma evreni geniş bir kitleyi kapsamakla birlikte, kullanılan örnekleme yaklaşımı nedeniyle elde edilen bulguların tüm evrene genellenebilirliği sınırlıdır. Krejcie ve Morgan'ın (1970) örnekleme formülüne göre, ilgili evren büyüklüğü için en az 385 katılımcının yeterli olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede, 509 katılımcıya ulaşıldığında veri toplama süreci sonlandırılmış; böylece olası

eksik verilerin etkisini azaltmak ve analizlerde yer alacak alt grupların (örneğin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi vb.) temsil gücünü artırmak amaçlanmıştır.

2.3. Veri Toplama Aracı

Araştırmada veriler "Kişisel Bilgi Formu", "Kısa Psikolojik Sağlık Ölçeği" ile toplanmıştır.

2.3.1. Kişisel Bilgi Formu

Demografik değişkenler bilgi formu aracılığıyla katılımcıların cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri program, öğrenim türü, sınıf düzeyi, ailenin aylık gelir durumu ve kronik (uzun süreli) hastalık durumu ile ilgili veriler elde edilmiştir. Bu demografik değişkenler hem araştırma bulgularının yorumlanması hem de katılımcı profilinin daha iyi anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Formda yer alan sorular, katılımcıların kişisel kimlik bilgilerini içermeyecek biçimde yapılandırılmış ve veri toplama süreci etik ilkelere uygun olarak yürütülmüştür.

2.3.2. Psikolojik Sağlık Ölçeği

Psikolojik Sağlık Ölçeği, Smith vd. (2008) tarafından geliştirilmiş; Doğan (2015) tarafından Türkçe'ye uyarlanarak psikometrik özellikleri incelenmiştir. Ölçeğin madde faktör yüklerinin .63 ile .79 arasında, madde-toplam korelasyonlarının ise .49 ile .66 arasında değiştiği rapor edilmiştir. Beşli Likert tipinde hazırlanan ölçek, toplam 6 maddeden oluşmaktadır. Maddeler "Hiç Uygun Değil" (1), "Uygun Değil" (2), "Biraz Uygun" (3), "Uygun" (4) ve "Tamamen Uygun" (5) şeklinde derecelendirilmektedir. Ölçekte yer alan 2., 4. ve 6. maddeler ters puanlanmakta; ölçekten elde edilen yüksek puanlar, psikolojik sağlık düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Psikolojik Sağlık Ölçeği'nden bu örnekte elde edilen Cronbach alfa katsayısının (.83) yeterli düzeyde olması, kullanılan ölçme aracının güvenilirliğinin kabul edilebilir olduğunu göstermektedir (Smith vd., 2008; Doğan, 2015).

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada veriler 01/03/2025-30/05/2025 tarihleri arasında toplanmıştır. Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine araştırmanın amacı açıklanmış, ardından ilgili elektronik adres paylaşmış ve katılımcılardan ölçekleri yanıtlamaları istenmiştir. Veriler' in analizinde kullanılacak olan istatistiksel yöntem karar verebilmek adına normallik dağılımı durumları incelenmiştir. Toplanan veriler SPSS 21 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, güvenilirlik için Cronbach alfa katsayısı, normallik dağılımı için çarpıklık basıklık incelendi, -1 ile +1 aralığı referans alındı. Normallik dağılımı sağlandığı için parametrik testlerin kullanılması uygun görüldü. Bu doğrultuda bağımsız örneklem t testi, tek yönlü ANOVA, Tukey HSD post-hoc analizi yapılmıştır.

2.5. Araştırmanın Kısıtlılıkları

Bu araştırma belirli sınırlılıklar çerçevesinde yürütülmüştür. İlk olarak, çalışmanın yalnızca Sakarya ili sınırları içerisinde, Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile sınırlı olarak gerçekleştirilmiş olması, elde edilen bulguların diğer kurum ve bölgelere genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Farklı coğrafi bölgelerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin deneyim ve algıları bu çalışmada temsil edilememiştir. İkinci olarak, araştırma yalnızca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerini kapsamaktadır. Bu durum, üniversite bünyesindeki farklı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin psikolojik sağlık deneyimlerinin çalışma kapsamı dışında kalmasına yol açmıştır. Son olarak, araştırmanın tek bir üniversite ve tek bir yüksekokul grubuna odaklanması, farklı fakülte ve yüksekokullarda eğitim alan öğrencilerin psikolojik sağlığa ilişkin tutum ve düzeylerinin tam olarak yansıtılmasını engellemiş ve bulguların genellenebilirliğini sınırlamıştır.

2.6. Araştırmanın Etik Yönü

Bu çalışma için etik kurul izni Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulunun 09.02.2024 tarihli ve E--050.99-0 sayılı kararı ile alınmıştır. Ayrıca, Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden gerekli izinler temin edilmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Katılımcılara İlişkin Bulgular

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla anket formunun demografik bilgi bölümünde yer alan sorulara verilen yanıtlar incelenmiş; bu yanıtlar temel alınarak frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Bu analizler, katılımcıların temel özelliklerini ortaya koyarak araştırma bulgularının daha sağlıklı ve bütüncül biçimde yorumlanmasına katkı sağlamaktadır. Çalışma grubunu oluşturan bu öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik değişkenlere göre dağılımı

Değişken	Kategori	n	%
Cinsiyet	Kadın	413	81.1
	Erkek	96	18.9
Yaş	17-20	295	58.0
	21-24	164	32.2
	25-28	22	4.3
	29 ve üstü	28	5.5
Bölüm	Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik	44	8.6
	Çocuk Gelişimi	86	16.9
	Optisyenlik	28	5.5
	Fizyoterapi	102	20.0
	Anestezi	42	8.3
	İlk ve Acil Yardım	76	14.9
	Tıbbi Laboratuvar	47	9.2
	Dişçilik Hizmetleri	36	7.1
	Yaşlı Bakım	48	9.4
Öğrenim Türü	I. öğretim	318	62.5
	II. öğretim	191	37.5
Sınıf Düzeyi	1. sınıf	306	60.1
	2. sınıf	203	39.9
Aile Gelir Durumu	10.000 TL ve altı	72	14.1
	10.001-20.000 TL	159	31.2
	20.001-30.000 TL	128	25.1
	30.001-40.000 TL	78	15.3
	40.001 TL ve üstü	72	14.1
Kronik Hastalık	Var	68	13.4
	Yok	441	86.6

Araştırmaya toplam 509 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların %81,1'i kadın (n=413) ve %18,9'u erkek (n=96) öğrencilerden oluşmaktadır. Yaş dağılımı incelendiğinde öğrencilerin %58,0'ı (n=295) 17-20 yaş aralığında, %32,2'si (n=164) 21-24 yaş aralığında, %4,3'ü (n=22) 25-28 yaş aralığında ve %5,5'i (n=28) 29 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların öğrenim gördükleri bölümlere bakıldığında, en yüksek katılımın Fizyoterapi (%20,0; n=102) bölümünden olduğu; bunu Çocuk Gelişimi (%16,9; n=86), İlk ve Acil Yardım (%14,9; n=76), Yaşlı Bakım (%9,4; n=48), Tıbbi Laboratuvar (%9,2; n=47), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%8,6; n=44), Anestezi (%8,3; n=42), Dişçilik Hizmetleri (%7,1; n=36) ve Optisyenlik (%5,5; n=28) programlarının izlediği görülmektedir. Öğrenim türü açısından katılımcıların %62,5'i (n=318) I. öğretimde, %37,5'i (n=191) ise II. öğretimde yer almaktadır. Sınıf düzeyi incelendiğinde öğrencilerin %60,1'inin (n=306) birinci sınıf, %39,9'unun (n=203) ikinci sınıf olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların aile gelir düzeyi dağılımı incelendiğinde %31,2'sinin (n=159) 10.001-20.000 TL, %25,1'inin (n=128) 20.001-30.000 TL, %15,3'ünün (n=78) 30.001-40.000 TL gelir grubunda yer aldığı görülmektedir. Ayrıca katılımcıların hem %14,1'i (n=72) 10.000 TL ve altı gelir grubunda hem de %14,1'i (n=72) 40.001 TL ve üzeri gelir grubundadır. Son olarak, öğrencilerin %13,4'ü (n=68) kronik bir hastalığı olduğunu, %86,6'sı (n=441) ise herhangi bir kronik hastalığa sahip olmadığını belirtmiştir.

3.2. Ön Analiz Sonuçları (Tanımlayıcı İstatistikler)

Analiz sürecinde uygun istatistiksel testlerin belirlenebilmesi için öncelikle psikolojik sağlamlık değişkenine ilişkin normallik durumu ve ölçeğin güvenilirliği değerlendirilmiştir. Ortalama, standart sapma, çarpıklık-basıklık değerleri ile Cronbach alfa katsayısı Tablo 2'de gösterilmektedir.

Tablo 2. Psikolojik sađlamlık ölçeđine iliřkin betimsel istatistikler ve güvenilirlik

Madde No	Ort.	SS	Çarpıklık	Basıklık
PS1	2.95	.81	-0.22	-0.13
PS2	3.10	.79	-0.18	0.05
PS3	3.04	.77	-0.09	0.11
PS4	3.11	.75	-0.12	0.09
PS5	2.98	.80	-0.05	-0.08
PS6	3.12	.78	-0.15	0.02
Toplam Puan	3.01	.74	-0.01	0.25
Cronbach α	.83			

Tablo 2 incelendiđinde, katılımcıların psikolojik sađlamlık düzeylerine iliřkin betimsel istatistiklerin analiz öncesi varsayım kontrollerini desteklediđi görülmektedir. Ölçeđin toplam puan ortalaması orta düzeye karřılık gelen bir deđerdir (Ort = 3.01, SS = 0.74). Deđişkenin çarpıklık (-0.01) ve basıklık (0.25) katsayılarının ± 1 aralıđında bulunması, psikolojik sađlamlık puanlarının tek deđişkenli normallik varsayımıyla uyumlu olduđunu göstermektedir. Ayrıca, ölçeđin iç tutarlılıđına iliřkin Cronbach's alfa katsayısı (.83) yeterli düzeydedir. Bu bulgular, sonraki ařamalarda parametrik istatistiksel testlerin kullanılabilirliđini desteklemektedir. Tablo 3'te katılımcıların demografik özelliklerine iliřkin frekans ve yüzdeler gösterilmiřtir.

3.3. Psikolojik sađlamlık puanlarının demografik deđişkenlere göre betimsel istatistik sonuçları

Psikolojik sađlamlık puanları demografik deđişkenlere göre incelendiđinde (Tablo 3), cinsiyet deđişkeninde en yüksek ortalama erkeklerde (Ort = 3.32) olduđu görülmüřtür. Öğrenim türünde ortalamalar birbirine oldukça yakın olup, 1. öğretimde daha yüksek bir deđer gözlenmiřtir (Ort = 3.02). Sınıf düzeyinde en yüksek ortalama 1. sınıf öğrencilerinde (Ort = 3.04), en düşük ortalama ise 2. sınıf öğrencilerinde (Ort = 2.95) bulunmuřtur. Kronik hastalık deđişkeninde ise hastalıđı olmayan öğrencilerin psikolojik sađlamlık düzeyleri (Ort = 3.02), hastalıđı olan öğrencilere kıyasla daha yüksek bulunmuřtur (Ort = 2.89). Yař deđişkeninde en yüksek ortalama 29 yař ve üzeri grupta (Ort = 3.25), en düşük ortalama ise 17–20 yař grubunda gözlenmiřtir (Ort = 2.93). Bölümlere göre deđerlendirildiđinde, en yüksek psikolojik sađlamlık ortalaması Optisyenlik bölümünde (Ort = 3.32), en düşük ortalama ise Tıbbi Laboratuvar bölümünde (Ort = 2.76) bulunmuřtur. Aile gelir düzeyinde ise en yüksek ortalama 40.001 TL ve üzeri gelir grubunda (Ort = 3.09), en düşük ortalama ise 10.001–20.000 TL gelir grubunda görülmüřtür (Ort = 2.92). Tablo 4'te cinsiyet, öğrenim türü, sınıf düzeyi ve kronik hastalık deđişkenlerine göre psikolojik sađlamlık puanları bađımsız örneklem t-testi sonuçları gösterilmiřtir.

Tablo 3. Psikolojik Sađlamlık Puanlarının Demografik Deđişkenlere Göre Betimsel İstatistikleri

Deđişken	Grup	n	Ort.	SS
Cinsiyet	Kadın	413	2.93	.75
	Erkek	96	3.32	.65
Öğrenim türü	1. öğretim	318	3.02	.74
	2. öğretim	191	2.98	.74
Sınıf düzeyi	1. sınıf	306	3.04	.73
	2. sınıf	203	2.95	.76
Kronik hastalık	Evet	68	2.89	.71
	Hayır	441	3.03	.74
Yař grubu	17–20	295	2.93	.73
	21–24	164	3.12	.74
	25–28	22	2.93	.74
	29 ve üstü	28	3.25	.92
Aile gelir durumu	10.000 ve altı	72	3.01	.73
	10.001–20.000	159	2.92	.62
	20.001–30.000	128	3.02	.73
	30.001–40.000	78	3.05	.78
	40.001 ve üstü	72	3.09	.92

3.4. Cinsiyet, öğrenim türü, sınıf düzeyi ve kronik hastalık deđişkenlerine göre psikolojik sađlamlık analiz sonuçları

Tablo 4 incelendiđinde, psikolojik sađlamlık puanlarının cinsiyete göre anlamlı biçimde farklılařtıđı görülmektedir. Erkek öğrencilerin psikolojik sađlamlık düzeyleri (Ort = 3.32, SS = 0.65), kadın öğrencilere göre (Ort = 2.93, SS = 0.75) daha yüksektir ve bu fark anlamlıdır ($t = -4.73, p < .001$). Öğrenim türü ($t = 0.63, p = .525$), sınıf düzeyi ($t = 1.25, p = .212$) ve kronik hastalık durumu ($t = -1.38, p = .169$) deđişkenlerine göre psikolojik sađlamlık puanları anlamlı bir farklılık göstermemiřtir. Tablo 5'te yař gruplarına iliřkin tek yönlü ANOVA sonuçları gösterilmiřtir.

Tablo 4. Cinsiyet, Öğrenim Türü, Sınıf Düzeyi ve Kronik Hastalık Değişkenlerine Göre Psikolojik Sağlık Puanları Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları

Değişken	Grup	n	Ortalama	SS	t	df	p
Cinsiyet	Kadın	413	2.93	0.75			
	Erkek	96	3.32	0.65	-4.73	507	< .001
Öğrenim Türü	I. Öğretim	318	3.02	0.74			
	II. öğretim	191	2.98	0.75	0.63	507	.525
Sınıf Düzeyi	1. sınıf	306	3.04	0.73			
	2. sınıf	203	2.96	0.76	1.25	507	.212
Kronik Hastalık	Var	68	2.89	0.71			
	Yok	441	3.03	0.75	-1.38	507	.169

3.5. Yaş gruplarına ilişkin Tek Yönlü ANOVA sonuçları

Tablo 5. incelendiğinde, yaş grupları arasında psikolojik sağlık düzeylerinin anlamlı biçimde farklılaştığı görülmektedir ($F(3, 505) = 3.44, p = .017, \eta^2 = .020$). Bu farklılığın hangi yaş grupları arasında ortaya çıktığını belirlemek amacıyla Tukey HSD post hoc testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 6’te sunulmuştur.

Tablo 5. Yaş gruplarına ilişkin Tek Yönlü ANOVA sonuçları

Varyans Kaynağı	KT	sd	KO	F	p
Gruplar Arası	5.634	3	1.878	3.440	.017
Gruplar İçi	275.556	505	0.546		
Toplam	281.190	508			

3.6. Yaş gruplarına göre psikolojik sağlık düzeyleri analiz sonuçları

Tablo 6. incelendiğinde, yaş grupları arasında psikolojik sağlık düzeylerinin anlamlı biçimde farklılaştığı görülmektedir ($F(3, 505) = 3.44, p = .017, \eta^2 = .020$). Bu farklılığın hangi yaş grupları arasında ortaya çıktığını belirlemek amacıyla Tukey HSD post hoc testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur.

Tablo 6. Yaş gruplarına göre Tukey HSD Post Hoc sonuçları

Yaş Grupları (I-J)	Ortalama Farkı	SH	p	%95 GA Alt	%95 GA Üst
17-20 vs 21-24	-0.19	0.072	0.042	-0.376	-0.005
17-20 vs 25-28	-0.00	0.163	1.000	-0.424	0.418
17-20 vs 29+	-0.32	0.146	0.125	-0.698	0.056
21-24 vs 17-20	0.19	0.072	0.042	0.005	0.376
21-24 vs 25-28	0.18	0.168	0.680	-0.245	0.619
21-24 vs 29+	-0.13	0.152	0.821	-0.520	0.258
25-28 vs 17-20	0.00	0.163	1.000	-0.418	0.424
25-28 vs 21-24	-0.18	0.168	0.680	-0.619	0.245
25-28 vs 29+	-0.31	0.210	0.431	-0.861	0.224
29+ vs 17-20	0.32	0.146	0.125	-0.056	0.698
29+ vs 21-24	0.13	0.152	0.821	-0.258	0.520
29+ vs 25-28	0.31	0.210	0.431	-0.224	0.861

3.7. Bölümlere göre psikolojik sağlık düzeylerinin sonuçları

Tablo 7. incelendiğinde, bölüm değişkenine göre psikolojik sağlık düzeylerinin anlamlı biçimde farklılaştığı görülmektedir ($F(8, 500) = 2.44, p = .014$). Bu farklılığın hangi bölümler arasında ortaya çıktığını belirlemek amacıyla Tukey HSD post hoc testi uygulanmıştır. Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi, yalnızca Tıbbi Laboratuvar bölümü ile Optisyenlik bölümü arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Tıbbi Laboratuvar öğrencilerinin psikolojik sağlık düzeyleri (Ort = 2.76), Optisyenlik bölümü öğrencilerine kıyasla (Ort = 3.32) anlamlı derecede daha düşüktür ($p = .034$; ortalama farkı = -0.555, SH = 0.176, %95 GA [-1.102, -0.008]). Diğer bölümlerin hiçbirisi aralarında anlamlı bir fark göstermemiştir ($p > .05$). Tablo 8’de aile gelir düzeyine göre psikolojik sağlık puanlarının tek yönlü ANOVA sonuçları gösterilmiştir.

Tablo 7. Bölümlere Göre Psikolojik Sağlık Düzeylerinin ANOVA Sonuçları

Varyans Kaynağı	KT	sd	KO	F	p
Gruplar Arası	10.567	8	1.321	2.440	.014
Gruplar İçi	270.624	500	0.541		
Toplam	281.191	508			

3.8. Aile gelir düzeyine göre psikolojik sağlık puanlarının sonuçları

Tablo 8. incelendiğinde aile gelir düzeyine göre öğrencilerin psikolojik sağlık puanlarının anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir ($F(4, 504) = 0.89, p = .468$).

Tablo 8. Aile Gelir Düzeyine Göre Psikolojik Sağlık Puanlarının Tek Yönlü ANOVA Sonuçları

Varyans Kaynağı	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Gruplar Arası	1.977	4	0.494	0.892	.468
Gruplar İçi	279.214	504	0.554		
Toplam	281.191	508			

4. TARTIŞMA

Bu araştırmada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik sağlık düzeyleri ile cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri program, öğrenim türü, sınıf düzeyi, aile gelir durumu ve kronik hastalık varlığı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Psikolojik Sağlık Ölçeği'nden bu örnekleme elde edilen Cronbach alfa katsayısının (.83) yeterli düzeyde olması, kullanılan ölçme aracının güvenilirliğinin kabul edilebilir olduğunu göstermektedir (Smith vd., 2008; Doğan, 2015). Bulgular, öğrencilerin genel psikolojik sağlık düzeylerinin orta düzeyde olduğunu; cinsiyet, yaş ve programa göre anlamlı farklılıklar bulunduğunu; buna karşın öğrenim türü, sınıf düzeyi, aile gelir durumu ve kronik hastalık varlığına göre anlamlı bir farklılık saptanmadığını ortaya koymuştur.

Araştırma Sorusu 1: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin genel psikolojik sağlık düzeyi nedir?

Bu çalışmada öğrencilerin psikolojik sağlık düzeyi, ölçek ortalaması dikkate alındığında orta düzeyde bulunmuştur (Ort = 3.01, SS = 0.74). Tek değişkenli normallik varsayımının sağlanması (çarpıklık -0.01, basıklık 0.25) ve Cronbach alfa katsayısının yüksek olması, ölçekten elde edilen puanların güvenilir ve yorumlanabilir olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu bulgu, sağlık alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlık düzeylerinin çoğunlukla orta düzeyde rapor edildiğini ortaya koyan çalışmalarla paralellik göstermektedir. Nitekim Hoşoğlu vd. (2018) öğretmen adayları üzerinde yürüttükleri araştırmada, öğretmen adaylarının psikolojik sağlık düzeylerini orta düzeyde saptamıştır. Benzer biçimde Aslan'ın (2018) çalışmasında da psikolojik sağlık düzeyinin orta düzeyde olduğuna ilişkin sonuçlar elde edilmiş ve bu bulgular mevcut çalışmanın sonuçlarını destekler nitelikte olmuştur. Ayrıca, hemşirelik öğrencilerinin psikolojik dayanıklılığını inceleyen çeşitli araştırmalarda da orta düzey psikolojik sağlık bildirilmiştir (Çam & Büyükbayram, 2017; Karaca vd., 2019; Ríos-Risquez vd., 2018; Thomas & Revell, 2016). Söz konusu çalışmalar, sağlık alanı öğrencilerinin yoğun akademik yük, klinik stres ve belirsiz gelecek kaygısı altında orta düzeyde dayanıklılık sergilediklerini, ancak bu düzeyin geliştirilebilir olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, mevcut bulguların literatürdeki benzer sonuçlarla örtüşmesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin de benzer strese neden olan faktörler ile karşı karşıya olduğunu ve psikolojik sağlık düzeylerinin eğitim süreci boyunca desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Öte yandan, bazı araştırmalarda sağlık bilimleri öğrencilerinin psikolojik sağlık düzeylerinin yüksek düzeye yakın olduğu da rapor edilmiştir (Delgado vd., 2017; Lopez vd., 2018; Janatolmakan vd., 2021). Psikolojik sağlamlığı yüksek bireylerin, stresli yaşam olayları karşısında duygusal ya da fiziksel bozukluk yaşamadıkları (Sipahioğlu, 2008) ya da bu tür zorlukları yaşasalar bile eski işlevsel düzeylerine geri dönmelerini ve yaşamlarına devam etmelerini sağlayan bir bakış açısına sahip oldukları bildirilmektedir (Parr vd., 1998). Yüksek psikolojik sağlık düzeyine sahip bireylerde anksiyete belirtilerinin daha az görüldüğünü (Fredrickson vd., 2003) ve travmatik yaşantılar söz konusu olduğunda dahi olumlu bakış açısını sürdürebildiklerini ortaya koyan araştırmalar da mevcuttur (Bonanno vd., 2007).

Söz konusu çalışmaların büyük çoğunluğunun, yapılandırılmış psikososyal destek programları, mentorluk uygulamaları ve öz-bakım eğitimlerinin sunulduğu ortamlarda yürütüldüğü görülmektedir. Bu nedenle, literatürde bildirilen yüksek veya yüksek-orta düzey psikolojik sağlık bulgularının, ilgili üniversitelerde sunulan destek programlarının çeşitliliği ve niteliği ile ilişkili olabileceği düşünülebilir. Mevcut

araştırmada ise böyle programların sistematik biçimde varlığı doğrudan ölçülmemiştir. Bu durum, öğrencilerin psikolojik sağlık düzeylerinin orta düzeyde kalmasının, destekleyici kurumsal müdahalelerin sınırlılığı ile bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir. Bu açıdan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik sağlamlığını artırmaya yönelik yapılandırılmış programların planlanması ve uygulanması, gelecekte yapılacak çalışmalar ve kurumsal uygulamalar için önemli bir gereksinim olarak değerlendirilebilir.

Araştırma Sorusu 2: Cinsiyete göre psikolojik sağlık düzeyleri farklılık göstermekte midir?

Bulgular, erkek öğrencilerin psikolojik sağlık düzeylerinin kadın öğrencilerden anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir (erkek Ort = 3.32, kadın Ort = 2.93; $t = -4.73$, $p < .001$). Kadınların yaradılış ve mizaç olarak erkeklere göre daha duygusal yapıda olmaları ve üniversite hayatının zorluklarının onlar üzerinde yaratmış olduğu etkiler, araştırma sonucunda böyle bir farkın ortaya çıkmasına neden olduğunu düşündürmektedir. Alanyazın, cinsiyet ile psikolojik sağlık arasındaki ilişkiye dair farklı ve zaman zaman çelişkili bulgular ortaya koymaktadır. Bazı çalışmalarda erkek öğrencilerin psikolojik sağlık düzeylerinin kadın öğrencilerden yüksek olduğu bildirilmiş ve bu durum mevcut araştırmanın bulgularıyla paralel bulunmuştur (Bahadır, 2009; Açıkgoz, 2016; Sezgin, 2016; Irmak, 2011; Dolbier vd., 2008; Boyraz & Sayger, 2011). Bu araştırmalarda, erkeklerin stresle başa çıkma, olumsuz yaşam olaylarını yeniden çerçeveleme ve problem odaklı baş etme stratejilerini kullanma konusunda daha yüksek puanlar aldıkları; toplumsal cinsiyet rollerinin “güçlü olma” ve “dayanıklı görünme” beklentisini erkekler üzerinde daha fazla pekiştirdiği, bunun da öz-bildirim yoluyla değerlendirilen psikolojik sağlık puanlarını artırabileceği öne sürülmektedir (Campbell-Sills vd., 2009; Smith vd., 2008; Arslan, 2016; Telef & Karaca, 2012). Öte yandan, bazı araştırmalarda psikolojik sağlık düzeyinin cinsiyete göre farklılaşmadığı (Özcan, 2005; Terzi, 2008; Aydın, 2010; Eryılmaz, 2012; Sezgin, 2012; Özer, 2013; Aydoğdu, 2013; Aydın & Egemberdiyeva, 2018; Topçu, 2017; Varıcıer, 2019) ya da farklılaşsa bile kadın öğrencilerin psikolojik sağlık düzeylerinin erkeklerden yüksek olduğu saptanmıştır (Friborg vd., 2003; Önder & Gülay, 2008; Kılıç, 2014; Oktan vd., 2014; Güngörmüş vd., 2015; Oktan, 2014). Bu çeşitlilik, psikolojik sağlamlığın yalnızca cinsiyet temelinde açıklanamayacağını; yaşanan travmalar, yaşam koşulları, maruz kalınan stres düzeyi, sosyal destek kaynakları ve kültürel-toplumsal normlar gibi çok sayıda etkenin birlikte ele alınması gerektiğini göstermektedir (Aydın & Egemberdiyeva, 2018).

Araştırma Sorusu 3: Yaş grupları arasında psikolojik sağlık düzeyinde anlamlı fark var mıdır?

Yaş grupları arasında psikolojik sağlık düzeylerinin anlamlı biçimde farklılaştığı görülmüştür ($F(3, 505) = 3.44$, $p = .017$, $\eta^2 = .020$). Tukey HSD testi sonuçlarına göre, 17–20 yaş grubundaki öğrencilerin psikolojik sağlık düzeyi, 21–24 yaş grubuna kıyasla anlamlı derecede daha düşüktür (Ort = 2.93 vs. 3.12, $p = .042$). Diğer yaş grupları arasındaki farklar ise anlamlı bulunmamıştır. Bu bulgu, psikolojik sağlamlığın yaşla birlikte kademeli olarak arttığını ortaya koyan çalışmalarla uyumludur (Ahern vd., 2006; Boardman vd., 2011; Friborg vd., 2005; Windle, 2011). Söz konusu araştırmalarda, yaş ilerledikçe bireylerin daha fazla yaşam deneyimi kazandığı, stresle baş etme repertuarının genişlediği ve bilişsel yeniden değerlendirme becerilerinin güçlendiği vurgulanmaktadır. Nitekim Boardman ve arkadaşları (2008), genç yetişkinlikten orta yaşa doğru gidildikçe psikolojik sağlık puanlarının düzenli olarak arttığını, erken yaş döneminde ise kırılganlığın daha yüksek olduğunu bildirmektedir. Benzer şekilde, üniversite öğrencileri üzerinde yürütülen çalışmalarda da 1. sınıf öğrencilerinin üst sınıflara göre daha düşük psikolojik sağlık düzeyine sahip olduğu belirtilmiştir (Ahern vd., 2006; Friborg vd., 2005). Bu çerçevede, çalışmamızda 17–20 yaş aralığındaki öğrencilerin 21–24 yaş grubuna oranla daha düşük sağlık puanına sahip olması, gelişimsel açıdan psikolojik sağlamlığın yaşla birlikte güçlendiğini savunan bakış açısını desteklemektedir.

Bununla birlikte, yaş ve psikolojik sağlık arasındaki ilişkiyi farklı yönde ya da daha karmaşık biçimde ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin, Çutuk ve diğerlerinin (2017) Judo sporcuları üzerinde yaptıkları araştırmada, psikolojik dayanıklılık düzeyi ile yaş arasında negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Atik (2013) ise yaş ile psikolojik sağlık arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki bulmuştur. Öte yandan, yaş ile psikolojik sağlık arasında anlamlı bir ilişki bulamayan ya da sadece belirli yaş aralıklarında farklılık bildiren araştırmalar da mevcuttur (Hartley, 2011; Martínez-Martí & Ruch, 2017; Sagone & De Caroli, 2014). Bu çalışmalarda, aynı yaş grubundaki bireyler arasında dahi yaşam deneyimleri, sosyal destek düzeyi ve kişilik özellikleri bakımından önemli farklılıklar olabileceği; dolayısıyla yaşın tek başına güçlü bir yordayıcı olmayabileceği vurgulanmaktadır.

Psikolojik sađlamlık düzeyinin yař grupları aısından incelendiđi arařtırmalarda ise anlamlı bir fark bulunmadıđını ortaya koyan sonuçlar yer almaktadır (Bahadır, 2009; Aıkgöz, 2016). Atarbay'ın (2017) alıřmasında da yař grupları göre öđrencilerin Yetiřkinler İin Psikolojik Dayanıklılık Öleđi alt boyut puanlarının farklılařmadıđı belirlenmiřtir. Bu bulgular, psikolojik sađlamlık ile bazı demografik deđiřkenler arasındaki iliřkinin tutarlı olmadıđını ve etkisinin sınırlı olabileceđini düřündürmektedir.

Tüm bu sonuçlar bir arada deđerlendirildiđinde, alıřmamızda yalnızca iki yař grubu arasında anlamlı fark saptanması ve etki büyüklüđünün küçük düzeyde olması ($\eta^2 = .020$), yařın psikolojik sađlamlık üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olabileceđine iřaret etmektedir. Bu nedenle yař deđiřkeninin, gelecekte yapılacak arařtırmalarda diđer koruyucu ve risk faktörleriyle birlikte, ok boyutlu modeller iinde ele alınması önemli görünmektedir.

Arařtırma Sorusu 4: Öđrencilerin öđrenim gördüđü programa göre psikolojik sađlamlık düzeyi farklı mıdır?

Bölmelere göre psikolojik sađlamlık düzeylerinin anlamlı biçimde farklılařtıđı görülmüřtür ($F(8, 500) = 2.44, p = .014$). Tukey HSD testi sonuçları, bu farkın yalnızca Tıbbi Laboratuvar ve Optisyenlik bölümleri arasında ortaya ıktıđını göstermektedir. Buna göre, Tıbbi Laboratuvar öđrencilerinin psikolojik sađlamlık düzeyleri ($Ort = 2.76$), Optisyenlik bölümü öđrencilerinin düzeylerine kıyasla ($Ort = 3.32$) anlamlı derecede daha düřüktür ($p = .034$). Bu sonuç, sađlık alanındaki farklı programların; akademik yük, klinik/laboratuvar uygulamalarının niteliđi ve gelecekteki alıřma ortamına iliřkin beklentiler bakımından öđrenciler üzerinde farklı düzeylerde stres oluřturabildiđine iřaret etmektedir. Alan yazında, hemřirelik, tıp, fizyoterapi, paramedik ve benzeri sađlık disiplinlerinde öđrenim gören öđrencilerin psikolojik sađlamlık düzeylerinin, programların kendine özgü stresörlerine bađlı olarak deđiřebildiđini gösteren arařtırmalar bulunmaktadır (McAllister & McKinnon, 2009; Reyes vd., 2015; Thomas & Revell, 2016; Wolf vd., 2015). Bu alıřmalarda özellikle yoğun laboratuvar yükü, gece nöbetleri, klinik hata yapma korkusu ve dođrudan hasta sorumluluđunun öne ıktıđı programlarda öđrencilerin tükenmiřlik riskinin arttıđı ve buna bađlı olarak psikolojik sađlamlık düzeylerinin görece daha düřük olabileđi vurgulanmaktadır. alıřmamızda Tıbbi Laboratuvar öđrencilerinin Optisyenlik öđrencilerine göre daha düřük psikolojik sađlamlık düzeyine sahip olması, bu bulgularla uyumlu görünmektedir. Söz konusu uyum, Tıbbi Laboratuvar programının laboratuvar ađırlıklı yapısı, yüksek hata duyarlılıđı gerektiren klinik süreçler ve olası mesleki sorumluluk baskısının öđrencilerde ek stres kaynađı oluřturmasıyla açıklanabilir.

Buna karřılık, bazı arařtırmalarda farklı sađlık programları arasında psikolojik sađlamlık aısından anlamlı bir fark bulunmadıđı rapor edilmiřtir (Gómez-Molinero vd., 2018; Li & Hasson, 2020; Janatolmakan vd., 2021; Ríos-Risquez vd., 2018). Bu alıřmalarda, üniversite düzeyinde sunulan psikososyal destek hizmetleri, danıřmanlık olanakları ve müfredat yapısının fakülte iindeki tüm programlara benzer şekilde yansıtılması hâlinde, programlar arası psikolojik sađlamlık farklarının azaldıđı belirtilmektedir. Benzer biçimde, Oktan ve diđerleri (2014) tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eđitim Fakültesi'nde Ortaöđretim Fen ve Matematik Alanları, Özel Eđitim, İlköđretim, Türke ve PDR bölümlerinde öđrenim gören öđrenciler üzerinde yapılan arařtırmada, bölüm deđiřkenine göre psikolojik sađlamlık puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıřtır. Atarbay'ın (2017) Edirne Trakya Üniversitesi'nde İngilizce Öđretmenliđi, Almanca Öđretmenliđi, PDR, Kamu Yönetimi, Tıp, Bilgisayar Mühendisliđi, Resim, Grafik Tasarım, Türke Öđretmenliđi ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 2. sınıfta öđrenim gören öđrencilerle yürüttüđü alıřmada da psikolojik dayanıklılık düzeylerinin öđrenim görülen anabilim dalına göre farklılařmadıđı bulunmuřtur.

Bu alıřmalar ile arařtırmamız arasındaki tutarsızlık, birkaç olası nedene bađlanabilir. Öncelikle, ilgili arařtırmalarda programlar arasında benzer psikososyal destek ve danıřmanlık imkânlarının sunulması, bölümler arası farkları azaltmıř olabilirken; bizim alıřmamızda programlara özgü destek mekanizmalarının varlıđı ve niteliđi sistematik olarak ölçülmemiřtir. Ayrıca, söz konusu alıřmalarda örneklemler daha geniř veya farklı fakülteleri kapsayacak biçimde düzenlenmiř olabilir; bu durum, varyansın farklı kaynaklardan gelmesine ve bölüm temelli farkların istatistiksel olarak anlamsızlařmasına yol amıř olabilir. Ölek türü, veri toplama zamanı ve kültürel/kurumsal farklılıklar da bulgular arasındaki uyumsuzluđun diđer açıklamaları olabilir.

Arařtırmada yalnızca iki program arasında anlamlı fark bulunması ve etki büyüklüđünün küçük düzeyde olması, program türünün psikolojik sađlamlık üzerinde tek başına güçlü bir belirleyici olmayabileceđini düřündürmektedir. Bu durum, program ii kořulların (öđretim elemanlarının tutumu, staj ve uygulama kořulları, ders yoğunluđu, ölme-deđerlendirme biçimleri) ve kurumsal destek mekanizmalarının, öđrencilerin psikolojik sađlamlık düzeyleri üzerinde daha belirleyici rol oynayabileceđine iřaret

etmektedir. Bu açıdan, farklı programların özgül stresörlerini ve kurumsal destek yapısını birlikte ele alan ileri çalışmaların yapılması önem taşımaktadır.

Araştırma Sorusu 5: Öğrenim türüne (I. Öğretim-II. öğretim) göre psikolojik sağlamlık düzeyinde fark var mıdır?

Öğrenim türüne göre psikolojik sağlamlık puanları anlamlı bir farklılık göstermemiştir ($t = 0.63, p = .525$). I. öğretim ve II. öğretim öğrencilerinin ortalamalarının birbirine oldukça yakın olması, derslerin gündüz ya da akşam saatlerinde yürütülmesinin tek başına psikolojik sağlamlık üzerinde belirleyici bir faktör olmadığını düşündürmektedir. Benzer biçimde, bazı çalışmalarda da öğrenim türü, programın yürütüldüğü saatler veya ders zamanlaması gibi değişkenlerin psikolojik sağlamlıkla anlamlı düzeyde ilişkili olmadığı bildirilmiştir (Hartley, 2011; Li & Hasson, 2020; Ríos-Risquez vd., 2018). Bu araştırmalarda, öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeylerini belirleyen temel etmenlerin daha çok kişilik özellikleri, sosyal destek düzeyi, yaşanan yaşam olayları ve aile yapısı gibi daha derin bireysel ve çevresel faktörler olduğu vurgulanmaktadır. Çalışmamızda öğrenim türüne bağlı bir farkın ortaya çıkmaması, bu bulgularla uyumludur ve öğrenim türünün daha çok zaman yönetimi ve günlük yaşam rutini üzerinde etkili olabileceğini, ancak dayanıklılığın ağırlıklı olarak kişisel ve çevresel koruyucu risk faktörleriyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

Öte yandan, özellikle çalışan ve aynı zamanda II. öğretimde öğrenim gören öğrencilerde stresin daha yüksek, tükenmişliğin daha sık ve psikolojik sağlamlığın daha düşük olabildiğini bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Delgado vd., 2017; Janatolmakan vd., 2021; Wolf vd., 2015). Bu araştırmalar, gündüz çalışma akşam eğitim döngüsünün uyku düzeni, fiziksel yorgunluk ve sosyal yaşam üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, bunun da psikolojik sağlamlığı zayıflatabileceğini göstermektedir. Çalışmamızda bu yönde bir farklılık saptanmamış olması ise, örnekleme çalışan öğrenci oranının ayrı bir değişken olarak ölçülmemiş olmasına veya I. ve II. öğretim öğrencilerinin iş yükü ve sosyal sorumluluklarının görece benzer olmasına bağlanabilir. Bu açıdan, ilgili çalışmalarla aramızdaki tutarsızlığın, örneklemin çalışma durumu, haftalık çalışma saati, sosyoekonomik koşullar ve üniversitenin yapısal özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Mevcut bulgular öğrenim türünün psikolojik sağlamlık üzerinde tek başına güçlü bir belirleyici olmayabileceğini, bu değişkenin özellikle çalışma durumu, haftalık çalışma saati ve aile/yaşam sorumlulukları gibi etmenlerle birlikte ele alınmasının daha anlamlı olacağını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, gelecekte yapılacak araştırmalarda öğrenim türünün; çalışma durumu, sosyal destek düzeyi ve akademik iş yükü gibi değişkenlerle birlikte çok değişkenli modeller içinde incelenmesi önerilmektedir.

Araştırma Sorusu 6: Sınıf düzeyine (1. Sınıf-2. sınıf) göre psikolojik sağlamlık düzeyinde fark var mıdır?

Sınıf düzeyine göre psikolojik sağlamlık puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır ($t = 1.25, p = .212$). Betimsel olarak 1. sınıf öğrencilerinin ortalaması ($Ort = 3.04$), 2. sınıf öğrencilerinin ortalamasından ($Ort = 2.95$) biraz daha yüksek görünmekle birlikte, bu fark anlamlı düzeye ulaşmamıştır. Bu bulgu, iki yıllık meslek yüksekokulu sürecinde psikolojik sağlamlığın belirgin biçimde değişmediğine işaret etmektedir.

Elde edilen sonuç, sınıf düzeyine göre psikolojik sağlamlıkta anlamlı fark bulunmadığını bildiren bazı araştırmalarla paralellik göstermektedir (Gómez-Molinero vd., 2018; Li & Hasson, 2020; Sagone & De Caroli, 2014; Windle, 2011). Bu çalışmalarda psikolojik sağlamlığın görece kararlı bir özellik olduğu, yalnızca sınıf atlama ya da kısa süreli akademik ilerlemeyle anlamlı düzeyde değişmediği; daha çok uzun vadeli yaşam deneyimleri, art arda yaşanan stresörler ve geniş zaman dilimlerine yayılan gelişimsel süreçler tarafından şekillendiği vurgulanmaktadır. Benzer şekilde Özer'in (2013) çalışmasında da sınıf değişkenine göre psikolojik sağlamlıkta anlamlı bir farklılık bulunmamış olması, mevcut araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir. Çalışmamızda iki sınıf arasında anlamlı farkın ortaya çıkmaması, iki yıllık eğitim sürecinin tek başına psikolojik sağlamlıkta kayda değer bir değişim yaratacak kadar uzun veya dönüştürücü olmayabileceğini düşündürmektedir.

Buna karşın, bazı çalışmalarda öğrencilerin okudukları sınıfa göre psikolojik sağlamlık düzeylerinin anlamlı biçimde farklılaştığı bildirilmiştir. Can ve Cantez'in (2018) araştırmasında öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında sınıf düzeyine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmıştır. Ayrıca, kimi araştırmalar üst sınıf öğrencilerinin alt sınıflara kıyasla daha yüksek psikolojik sağlamlık düzeyi sergilediğini ortaya koymuştur (Ahern vd., 2006; Karaca vd., 2019; Reyes vd., 2015; Thomas & Revell, 2016). Bu çalışmalarda, artan klinik deneyim, mesleki kimlik gelişimi, hasta sorumluluğu ve profesyonel role uyum sürecinin, zamanla psikolojik dayanıklılığı güçlendirdiği ileri sürülmektedir.

Mevcut bulgular ile bu çalışmalar arasındaki tutarsızlık, birkaç olası faktörle açıklanabilir. Öncelikle, söz konusu araştırmaların büyük kısmı dört yıllık lisans programlarında, klinik uygulama yoğunluğu ve mesleki sorumluluk düzeyi daha yüksek olan örneklerle yürütülmüştür. Buna karşılık, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin klinik uygulama süreleri, mesleki rol ve sorumluluk düzeyleri ile akademik yüklerinin birbirine beklenenden daha yakın olması, sınıflar arasında psikolojik sağlık açısından anlamlı bir farkın ortaya çıkmasını engellemiş olabilir. Ayrıca, iki sınıf arasındaki ortalama farkının görece küçük olması, istatistiksel gücün sınırlı kalmasına ve anlamlı farkın yakalanamamasına yol açmış olabilir.

Araştırmada sınıf düzeyinin psikolojik sağlık üzerinde tek başına güçlü bir belirleyici olmayabileceğini göstermektedir. Sınıf değişkeninin, özellikle klinik deneyim süresi, mesleki kimlik gelişimi, çalışma durumu, sosyal destek düzeyi ve kişisel baş etme stratejileri gibi etmenlerle birlikte değerlendirilmesi, gelecekte yapılacak araştırmalar için daha açıklayıcı olacaktır.

Araştırma Sorusu 7: Ailenin aylık gelir durumuna göre psikolojik sağlık düzeyi farklılık göstermekte midir?

Aile gelir düzeyine göre öğrencilerin psikolojik sağlık puanları anlamlı bir farklılık göstermemiştir ($F(4, 504) = 0.89, p = .468$). Betimsel olarak en yüksek ortalama 40.001 TL ve üzeri gelir grubunda (Ort = 3.09), en düşük ortalama ise 10.001–20.000 TL gelir grubunda (Ort = 2.92) olmasına karşın bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Toprak (2014) sosyoekonomik düzeyin ergenlerin psikolojik sağlık düzeylerinde anlamlı bir farklılığa neden olmadığını bulmuştur. Arslan ve Ayas (2019) din ve psikoloji eğitimi alan öğrencileri ile ilgili araştırma bulguları algılanan gelir düzeyi düşük, orta ve yüksek olan üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlık düzeylerinin birbirlerine benzer olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, psikolojik sağlamlığın yalnızca ekonomik düzeyden ziyade bireysel ve ailesel kaynaklarla (duygusal destek, ebeveyn tutumu, sosyal ortam) ilişkili olduğu yönündeki araştırmalarla uyumludur (Hartley, 2011; Güloğlu & Kararımak, 2010; Rutter, 2012). Bu çalışmalarda, düşük veya orta gelir grubundaki bireylerin de güçlü sosyal destek ağlarına sahip olduklarında yüksek psikolojik sağlık sergileyebildikleri; ekonomik dezavantajın tek başına kırılabilirliği belirlemediği vurgulanmaktadır. Mevcut çalışmada gelir düzeyine göre anlamlı fark bulunmaması, öğrencilerin büyük çoğunluğunun benzer sosyoekonomik düzeylerden geliyor olması ve üniversite ortamında ortak stresörlerle karşılaşmalarıyla açıklanabilir. Diğer yandan, aile gelir düzeyi ile psikolojik sağlık arasında pozitif ilişki bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Fergus & Zimmerman, 2005; Luthar, 2015; Schoon, 2006; Werner, 1995). Bu araştırmalarda, daha yüksek gelir düzeyinin, eğitim fırsatları, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam koşullarına erişimi artırarak koruyucu bir çerçeve sunduğu ifade edilmektedir. Çalışmamızla çelişen bu bulgular, birkaç nedene bağlanabilir. İlk olarak, bizim örneklemimizde gelir dağılımının görece homojen olması, gelir grupları arasındaki gerçek farkların istatistiksel olarak ortaya çıkmasını zorlaştırmış olabilir. İkinci olarak, birçok öğrencinin ailelerinden uzak şehirlerde yaşaması, fiili olarak benzer barınma ve yaşam koşullarına sahip olmalarına yol açarak, aile gelir düzeyinin günlük yaşama yansıyan etkilerini azaltmış olabilir. Üçüncü olarak, gelir değişkeninin öğrenciler tarafından öznel biçimde algılanma ve beyan edilme biçimi, gerçek ekonomik durumu tam olarak yansıtmayabilir. Ayrıca, bu çalışmada aile gelirinin yanında burs alma durumu, öğrencinin çalışıp çalışmadığı, haftalık çalışma saati gibi etkenler ölçülmemiştir; bu nedenle gelir değişkeninin olası etkisi, söz konusu değişkenler tarafından maskelenmiş olabilir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, çalışmamız aile gelir düzeyinin psikolojik sağlık üzerinde tek başına güçlü bir belirleyici olmayabileceğini, ekonomik koşulların daha çok diğer koruyucu ve risk faktörleriyle etkileşim içinde ele alınması gerektiğini göstermektedir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda aile geliri; burs ve kredi olanakları, çalışma durumu, barınma koşulları, algılanan ekonomik yeterlilik ve sosyal destek düzeyi gibi değişkenlerle birlikte çok değişkenli modellerde incelenirse, gelir düzeyinin psikolojik sağlık üzerindeki dolaylı ve doğrudan etkileri daha net ortaya konulabilecektir.

Araştırma Sorusu 8: Kronik rahatsızlığı olan ve olmayan öğrenciler arasında psikolojik sağlık düzeyi açısından fark var mıdır?

Kronik rahatsızlığı olan ve olmayan öğrenciler arasında psikolojik sağlık düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($t = -1.38, p = .169$). Betimsel olarak kronik hastalığı olmayan öğrencilerin psikolojik sağlık puanları (Ort = 3.02) daha yüksek görünmekle birlikte, bu fark istatistiksel açıdan anlamlı düzeye ulaşmamıştır. Bu sonuç, kronik hastalığın varlığının tek başına psikolojik sağlamlığı belirleyici bir faktör olmayabileceğine işaret etmektedir. Kronik hastalık tanısı olan bireylerde psikolojik sağlamlığın, hastalıkla baş etme sürecini güçlendiren önemli bir koruyucu faktör olduğunu ortaya koyan

çalışmalar bulunmaktadır (García-León vd., 2019; Hilliard vd., 2015; Steinhardt & Dolbier, 2008). Bu araştırmalar, kronik hastalığı olan bireylerde yüksek psikolojik sağlamlık düzeyinin depresyon, kaygı ve stres belirtilerini azalttığını, yaşam kalitesini artırdığını göstermektedir. Hatta bazı çalışmalarda, kronik hastalığı olan gençlerin, hastalıkla yaşama sürecinde geliştirdikleri baş etme stratejileri sayesinde, sağlıklı akranlarıyla benzer ya da onlardan daha yüksek psikolojik sağlamlık düzeyi sergileyebildikleri bildirilmiştir (Hilliard vd., 2015). Bu açıdan bakıldığında, çalışmamızda kronik hastalık varlığına göre anlamlı bir fark saptanmaması, bu bulgularla kısmen uyum içindedir ve kronik hastalığa sahip olmanın otomatik olarak düşük psikolojik sağlamlık anlamına gelmediğini düşündürmektedir. Başka bir ifadeyle, bazı öğrenciler kronik hastalıkla yaşama deneyimini, güçlü baş etme becerileri ve sosyal destek mekanizmaları geliştirerek dengeleyebilmekte ve böylece sağlamlık düzeylerini koruyabilmektedir.

Buna karşın, kronik hastalığı olan gençlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin daha düşük olduğunu ve kronik semptom yükü ile tedavi gerekliliklerinin dayanıklılığı olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan çalışmalar da mevcuttur (Compas vd., 2015; Pinguart, 2013; Wallander & Varni, 1998). Bu araştırmalar, kronik hastalığın süregelen bir stres kaynağı olduğunu ve bazı bireylerde tükenmişlik, çaresizlik ve umutsuzluk duygularını artırabildiğini göstermektedir. Kronik hastalığı olan çocuk ve ergenler üzerinde yapılan bir çalışmada, anksiyete ve depresyon düzeylerinin yüksek olduğu ve bunun düşük psikolojik sağlamlık düzeyinin bir göstergesi olabileceği belirtilmiştir (Bilgiç vd., 2006). Hastalık sürecinin uzunluğu, tekrarlayan hastane yatışları, aileden ve okuldan ayrılma zorunluluğu, hastalığa bağlı belirsizlik ve kaygı yaşama, fiziksel aktivitelerin kısıtlanması gibi etkenlerin çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlığını olumsuz etkileyebileceği; ayrıca düşük psikolojik sağlamlığın hastalık sonrası dönemde normal yaşama uyum güçlüğü, hastalık ve geleceğe ilişkin kaygı, sosyal ilişkilerde bozulma gibi sorunlarla ilişkili olabileceği vurgulanmaktadır (Koçkar vd., 2000; Sezgin vd., 2007).

Bulgular literatürle karşılaştırıldığında, araştırmamızda kronik hastalık varlığına göre anlamlı bir farkın ortaya çıkmaması, bazı yönetsel ve örneklem özellikleriyle ilişkili olabilir. İlk olarak, kronik hastalığı olan öğrencilerin oranının görece düşük olması (%13,4), istatistiksel gücü azaltarak gruplar arasındaki farkın anlamlı düzeye ulaşmasını engellemiş olabilir. İkinci olarak, çalışmada kronik hastalık türü, şiddeti, süresi ve tedavi rejimi gibi ayrıntılı klinik bilgilerin toplanmamış olması, oldukça heterojen bir “kronik hastalık” kategorisi oluşmasına yol açmış ve farklı etkilerin birbirini dengelemesine neden olmuş olabilir. Üçüncü olarak, bazı öğrenciler kronik hastalıklarını hafif seyirli, kontrol altında veya yaşamlarını fazla kısıtlamayan bir durum olarak deneyimleyebiliyor olabilir; bu durumda psikolojik sağlamlıkları sağlıklı akranlarından anlamlı biçimde ayrılmayabilir.

Mevcut bulgular kronik hastalık varlığının, tek başına psikolojik sağlamlığı düşüren bir faktör olarak ele alınmayacağını göstermektedir. Bunun yerine, kronik hastalıkla birlikte hastalık süresinin, şiddetinin, eşlik eden psikososyal stresörlerin, aile ve sosyal destek düzeyinin ve bireysel baş etme stratejilerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda kronik hastalık türü ve süresinin ayrıntılı olarak sınıflandırılması, tedavi yükü ve yaşam kalitesi göstergeleriyle birlikte incelenmesi, kronik hastalık ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkinin daha net biçimde ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır.

5.SONUÇ

Bu araştırma, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerini ve bu düzeylerin çeşitli demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemiştir. Bulgular, öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin genel olarak orta düzeyde olduğunu; erkek cinsiyet, daha ileri yaş (21–24) ve öğrenim görülen program türü (özellikle Optisyenlik) ile daha yüksek psikolojik sağlamlık puanlarının ilişkili olduğunu; buna karşın öğrenim türü, sınıf düzeyi, aile gelir durumu ve kronik hastalık varlığının psikolojik sağlamlık üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığını ortaya koymuştur.

Genel düzeyde elde edilen bulgular, üniversite öğrencilerinde psikolojik sağlamlığın çoğunlukla orta düzeyde rapor edildiğini bildiren çalışmalarla büyük ölçüde uyumludur (Çam & Büyükbayram, 2017; Karaca vd., 2019; Ríos-Risquez vd., 2018; Thomas & Revell, 2016). Buna karşılık, psikolojik sağlamlığın daha yüksek düzeyde saptandığı araştırmalarla ortaya çıkan farklılıklar, üniversitelerin sunduğu psikososyal destek programları, mentorluk uygulamaları ve öğrenci refahını hedefleyen müdahalelerin varlığı ve niteliği ile açıklanabilir görünmektedir (Delgado vd., 2017; Lopez vd., 2018; Janatolmakan vd., 2021). Bu bakımdan, Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak müfredatla bütünleşik psikoeğitim programları, stresle başa çıkma ve öz-bakım atölyeleri, danışmanlık hizmetleri ve akran destek grupları gibi yapılandırılmış müdahalelerin planlanması önerilebilir.

Cinsiyet ve yaşa ilişkin bulgular, psikolojik sağlık üzerinde gelişimsel ve sosyokültürel faktörlerin etkisine işaret etmektedir. Erkek öğrencilerin daha yüksek psikolojik sağlık puanına sahip olması, toplumsal cinsiyet rollerine bağlı öz-bildirim eğilimleri ve “güçlü görünme” beklentileriyle ilişkili olabilir (Campbell-Sills vd., 2009). Bununla birlikte, kadın öğrencilerin sosyal destek arama, duygusal farkındalık ve ilişki kurma becerileri gibi alanlarda sahip olabilecekleri güçlü yanlar da dikkate alınarak, cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı müdahale programlarının geliştirilmesi önemlidir (García-León vd., 2019; Güloğlu & Kararımak, 2010). Yaş değişkenine ilişkin bulgular, erken üniversite döneminde (17–20 yaş) psikolojik sağlamlığın daha kırılgan olabileceğini ve özellikle birinci sınıf öğrencileri için oryantasyon programlarına psikolojik dayanıklılık bileşenlerinin eklenmesinin yararlı olacağını düşündürmektedir (Ahern vd., 2006; Boardman vd., 2008).

Program türü açısından elde edilen sonuçlar, Tıbbi Laboratuvar öğrencilerinin psikolojik sağlık düzeylerinin Optisyenlik bölümü öğrencilerine kıyasla daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu durum, programların akademik ve klinik/laboratuvar yükleri, hata toleransı, mesleki sorumluluk algısı ve çalışma ortamına ilişkin beklentileriyle ilişkili olabilir. Özellikle yoğun laboratuvar ve klinik süreçlerin yer aldığı, hata yapma riskinin ve hasta sorumluluğunun daha belirgin olduğu programlarda öğrencilerin tükenmişlik riskinin artabileceğini vurgulayan çalışmalarla bu bulgu örtüşmektedir (McAllister & McKinnon, 2009; Reyes vd., 2015; Wolf vd., 2015). Dolayısıyla, stres düzeyi yüksek olan programlar için hedeflenmiş psikolojik sağlık ve baş etme becerilerini güçlendirici müdahalelere ihtiyaç olduğu söylenebilir. Diğer demografik değişkenler (öğrenim türü, sınıf düzeyi, aile gelir durumu, kronik hastalık varlığı) açısından anlamlı fark saptanmamış olması ise, psikolojik sağlamlığın büyük ölçüde bireysel ve ilişkisel kaynaklarla (kişilik özellikleri, sosyal destek, umut, iyimserlik vb.) bağlantılı olduğunu ortaya koyan çalışmaları destekler niteliktedir (Güloğlu & Kararımak, 2010; Rutter, 2012).

Birçok çalışma gibi bu araştırma da üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlığının orta düzeyde olduğunu, cinsiyet ve program özellikleri gibi bazı değişkenlerin fark yaratabildiğini göstermekte; diğer yandan, öğrenim türü, sınıf düzeyi, aile geliri ve kronik hastalık gibi değişkenlerde anlamlı farklılık saptanmaması, psikolojik sağlamlığın yalnızca demografik göstergelerle açıklanamayacağını ortaya koymaktadır. Bazı araştırmalarda yüksek psikolojik sağlık düzeyi bildirilmesi (Delgado vd., 2017; Lopez vd., 2018; Janatolmakan vd., 2021) ya da cinsiyet, sınıf, program gibi değişkenlere göre anlamlı fark bulunmaması (Gómez-Molinero vd., 2018; Li & Hasson, 2020; Sagone & De Caroli, 2014; Toprak, 2014) bu açıdan bakıldığında tutarsızlık değil, daha çok farklı örneklem özellikleri, müdahale programlarının varlığı, kültürel bağlam, ölçme araçları ve kurumsal yapıların çeşitliliğiyle açıklanabilecek farklı örüntülere işaret etmektedir. Mevcut çalışmanın sonucu, psikolojik sağlamlığın güçlü biçimde bireysel (kişilik, baş etme stilleri, öz-yeterlik) ve ilişkisel (aile, arkadaş, sosyal destek) dinamiklerle şekillendiğini, demografik değişkenlerin ise bu süreci ancak belirli koşullarda yansıtılabildiğini göstermektedir. Yoğun çalışma atmosferi ve nöbet usulü çalışma sağlık hizmetlerinde görev yapacak olan öğrencilerin mesleki stres ve zorluklarla başa çıkabilmeleri için psikolojik sağlamlıklarının güçlendirilmesi gereklidir. Bu durum, sağlık hizmet sunumunun daha etkili yürütülmesine olanak tanıyarak şiddet gibi istenmeyen davranışların önlenmesi noktasında fayda sağlayacaktır (Özişli, 2022).

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak, çalışmanın kesitsel desende yürütülmüş olması, psikolojik sağlamlığın zaman içindeki değişimini ve nedensel ilişkileri inceleme olanağını sınırlamaktadır. İkinci olarak, verilerin öz-bildirim yoluyla toplanmış olması, sosyal beğenirlik yanlılığı ve öznel değerlendirme hatalarına açık bir yapı oluşturmaktadır. Üçüncü olarak, araştırmada yalnızca belirli demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, program, sınıf, gelir, kronik hastalık) ele alınmış; sosyal destek, kişilik özellikleri, baş etme stilleri, öz-yeterlik, umut ve iyimserlik gibi önemli koruyucu faktörler modele dâhil edilmemiştir. Son olarak, örneklemin tek bir üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle sınırlı olması, elde edilen bulguların farklı üniversite ve bölümlere genellenebilirliğini kısıtlamaktadır.

Gelecekte yapılacak araştırmalar için aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:

- Psikolojik sağlamlığın zaman içindeki değişimini incelemek için boylamsal çalışmalar yapılması.
- Sadece demografik değişkenler değil; sosyal destek, baş etme stratejileri, öz-yeterlik, umut, iyimserlik, benlik saygısı ve kişilik özellikleri gibi koruyucu/risk faktörlerinin de modele dâhil edilmesi.
- Farklı üniversitelerden ve farklı bölümlerden, daha geniş ve heterojen örneklemelerle araştırmalar yürütülmesi.

- Psikolojik sağlamlığı artırmaya yönelik psikoeğitim programları, grup çalışmaları, stresle baş etme ve öz-bakım atölyeleri, akran destek programları ve dijital müdahalelerin geliştirilerek, deneysel veya yarı deneysel desenlerle etkililiklerinin test edilmesi.
- Özellikle klinik ve laboratuvar yükü yüksek programlarda (ör. Tıbbi Laboratuvar, Hemşirelik, Paramedik) ders yoğunluğu, staj koşulları, nöbet düzeni ve hata toleransı gibi unsurların psikolojik sağlamlıkla ilişkisinin ayrıntılı olarak incelenmesi.
- Çalışma durumu, haftalık çalışma saati, burs/kredi alma, barınma koşulları ve algılanan ekonomik yeterlilik gibi değişkenlerin, aile gelir düzeyi ile ele alınması.
- Kronik hastalık var olup olmadığı ayrımı yerine, kronik hastalık türü, süresi, şiddeti, tedavi yükü ve işlevsel kısıtlılık düzeyi gibi özelliklerin ayrıntılı biçimde sınıflandırılarak incelenmesi.
- Nitel ve karma yöntem (görüşme, odak grup, gözlem vb.) çalışmalarının artırılarak, öğrencilerin psikolojik sağlamlıkla ilgili öznel deneyimlerinin derinlemesine araştırılması.
- Kültürel ve bağlamsal faktörlerin (aile yapısı, toplumsal cinsiyet rolleri, manevi/dini baş etme biçimleri, kültürel değerler) psikolojik sağlamlıkla ilişkisinin özellikle Türkiye bağlamında incelenmesi.
- Psikolojik sağlamlık düzeylerinin akademik başarı, devamsızlık, okulu bırakma eğilimi, klinik performans, tükenmişlik ve ruh sağlığı göstergeleri (depresyon, kaygı, stres) ile ilişkisinin araştırılması.

Sonuç olarak, bu çalışma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerine ilişkin önemli ipuçları sunmakta ve özellikle risk altında olabilecek gruplara (daha genç yaş grupları, belirli programlar) yönelik önleyici ve geliştirici müdahalelere ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Psikolojik sağlamlıkla ilgili çalışmalar, farklı yaş gruplarında, farklı meslek gruplarında ve çeşitli ortamlarda (işyerleri, kurumlar, topluluk temelli alanlar) yürütülerek zenginleştirilebilir. Alan yazındaki bulgular ışığında, yalnızca büyük travmatik yaşantılarla değil, gündelik stres kaynaklarıyla baş etme süreçlerini destekleyen müdahalelere de ağırlık verilmelidir. Bu kapsamda, özellikle “problem çözme becerileri”, stresle baş etme, duygu düzenleme ve iletişim becerileri gibi konularda atölye çalışmaları ve kişisel gelişim seminerlerinin planlanması yararlı olabilir. Buna ek olarak, ailelere yönelik psikoeğitim ve danışmanlık etkinlikleri ile aile içi desteğin güçlendirilmesi, öğrencilerin psikolojik sağlamlığını dolaylı yoldan artırabilecek önemli bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Yapılan araştırmalarda, psikolojik sağlamlıkla ilişkili bireysel faktörlerin; çoğu bireyde az ya da çok düzeyde bulunan, geliştirilebilir, olumsuz koşullardan sıyrılmayı kolaylaştıran, kişilerarası iletişimi güçlendiren, problem çözme sürecini destekleyen ve olası sorunları öngörüp önleyici tedbirler almaya yardımcı olan özellikler olduğu vurgulanmaktadır. Bu özelliklerin desteklendiği ve geliştirildiği eğitim ve yaşam ortamlarının oluşturulması, bireysel dayanıklılığın güçlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu noktada anne babalara, öğretmenlere, psikolojik danışmanlara, okul yöneticilerine, toplum liderlerine ve planlayıcılara önemli sorumluluklar düşmektedir; bireyin gelişimini destekleyen, koruyucu ve kapsayıcı bir çevre oluşturulabilmesi için tüm ilgili kişi ve kurumların iş birliği içinde çalışması gerekmektedir.

Psikolojik danışmanlar ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri açısından, psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) merkezlerine başvuran bireylerin ihtiyaçlarını doğru biçimde değerlendirmek ve koruyucu faktörleri güçlendirmeye yönelik programlar tasarlamak büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin bireysel ve dışsal (aile, okul, akran, toplum) koruyucu faktörlerinin tanınması ve sistematik olarak incelenmesi; bireyin sahip olduğu olumlu özelliklerin, güçlü yanların ve potansiyellerin ortaya çıkarılmasına odaklanılması, psikolojik sağlamlığın desteklenmesinde temel bir yaklaşım olarak görülmelidir.

KAYNAKÇA

- Açıkgöz, M. (2016). *Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin psikolojik sağlık ile mizah tarzları ve mutluluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
- Ahern, N. R., Kiehl, E. M., Lou Sole, M., & Byers, J. (2006). A review of instruments measuring resilience. *Issues in comprehensive Pediatric nursing*, 29(2), 103-125.
- Arslan, F., & Ayas, T. (2019). Din ve psikoloji eğitimi alan öğrencilerin psikolojik sağlık ve affedicilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(2), 1-29.
- Arslan, G. (2016). Psychological maltreatment, emotional and behavioral problems in adolescents: The mediating role of resilience and self-esteem. *Child abuse & neglect*, 52, 200-209.
- Aslan, E. (2018). *Üniversite öğrencilerinde psikolojik sağlık düzeyinin kişinin mizaç özellikleri, çocukluk dönemi travma durumları, ebeveyn tutumları ve demografik özelliklerine göre incelenmesi*. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa.
- Atarbay, S. (2017). *Farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin psikolojik dayanıklılıklarına etkisi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Atik, E. L. (2013). *Liseli ergenlerde bağlanma stilleri ve psikolojik sağlık düzeyleri arasındaki ilişkide öz-yansıtma ve içgörünün rolü*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Aydın, B. (2010). *Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka ve umut düzeyleri ile psikolojik sağlımlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Trabzon.
- Aydın, M., & Egemberdiyeva, A. (2018). "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlık Düzeylerinin İncelenmesi". *Türkiye Eğitim Dergisi*, 3(1): 37-53.
- Aydoğdu, T. (2013). *Bağlanma stilleri, başa çıkma stratejileri ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Bahadır, E. (2009). *Sağlıkla ilgili fakültelerde eğitime başlayan öğrencilerin psikolojik sağlımlık düzeyleri*. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- Bilgiç, A., Yılmaz, S., Tıraş, S., Deda, G., & Kılıç, E. Z. (2006). Bir grup epilepsili çocukta depresyon ve anksiyete belirti düzeyi ve ilişkili faktörler. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 17, 165-172.
- Block, J., & Kremen, A. M. (1996). IQ and ego-resiliency: conceptual and empirical connections and separateness. *Journal of personality and social psychology*, 70(2), 349.
- Boardman, J. D., Blalock, C. L., & Button, T. M. (2008). Sex differences in the heritability of resilience. *Twin Research and Human Genetics*, 11(1), 12-27.
- Bolat, Z. (2013). *Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlık ve öz-anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Bonanno, G. A., Galea, S., Bucchiarelli, A. & Vlahov, D. (2007). What predicts psychological resilience after disaster? the role of demographics, resources and life stress. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 75(5), 671-682.
- Boyras, G. & Sayger, T. V. (2011). Psychological Well-Being Among Fathers of Children With and Without Disabilities: The Role of Family Cohesion, Adaptability and Paternal Self-Efficacy. *American Journal of Meins Health*, 5(4), 286-296.

- Campbell-Sills, L., Forde, D. R., & Stein, M. B. (2009). Demographic and childhood environmental predictors of resilience in a community sample. *Journal of psychiatric research*, 43(12), 1007-1012.
- Can, M. & Cantez, K. E. (2018). "Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk, Psikolojik Sağlık ve Öz Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki". *Aydın Toplum ve İnsan Dergisi*, 4(2): 61-76.
- Compas, BE, Bemis, H., Gerhardt, CA, Dunn, MJ, Rodriguez, EM, Desjardins, L., & Vannatta, K. (2015). Çocuklarının kanseriyle başa çıkan anne ve babalar: Bireysel ve kişilerarası süreçler. *Sağlık Psikolojisi*, 34 (8), 783.
- Çam, O., & Büyükbayram, A. (2017). Hemşirelerde psikolojik dayanıklılık ve etkileyen faktörler. *Psikiyatri Hemşireliği Dergisi*, 8(2), 118-126.
- Çam, O., & Büyükbayram, A. (2017). Nurses' Resilience and Effective Factors. *Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemşireleri Derneği*, 8(2).
- Çapan, B. E., & Arıcıoğlu, A. (2014). Psikolojik sağlamlığın yordayıcısı olarak affedicilik. *International Journal of Educational Research*, 5(4), 70-82.
- Çutuk, S., Beyleroğlu, M., Hazar, M., Akkuş Çutuk, Z., & Bezci, Ş. (2017). The investigation of the relationship between psychological resilience levels and anxiety levels of judo athletes. *Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 11(1), 109-117.
- Delgado, C., Upton, D., Ransie, K., Furness, T., & Foster, K. (2017). Nurses' resilience and the emotional labour of nursing work: An integrative review of empirical literature. *International journal of nursing studies*, 70, 71-88.
- Doğan, T. (2015). "Kısa Psikolojik Sağlık Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". *The Journal of Happiness & Well-Being*, 3(1): 93-102.
- Dolbier, C. L., Smith, S. E. & Steinhardt, M. A. (2007). Relationship of Protective Factors to Stress and Symptoms of Illness. *American Journal of Health Behavior*, 31(4), 423-433.
- Earvolino-Ramirez, M. (2007). Resilience: A concept analysis. In *Nursing forum* (Vol. 42, No. 2, pp. 73-82). Malden, USA: Blackwell Publishing Inc.
- Eryılmaz, S. (2012). *Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığı Yordamada Yaşam Doyumu, Benlik Saygısı, İyimserlik ve Kontrol Odağının İncelenmesi*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Muğla Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Muğla.
- Fergus, S., & Zimmerman, MA. (2005). Ergenlik Dönemi Dayanıklılığı: Risk Karşısında Sağlıklı Gelişimi Anlamak İçin Bir Çerçeve. *Halk Sağlığı Yıllık İncelemesi*, 26 (1), 399-419.
- Fredrickson, B. L., Tugade, M. M., Waugh, C. E. & Larkin, G. R. (2003). What good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11th, 2001. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(2), 365-376
- Friborg, O., Barlaug, D., Martinussen, M., Rosenvinge, J. H., & Hjemdal, O. (2005). Resilience in relation to personality and intelligence. *International journal of methods in psychiatric research*, 14(1), 29-42.
- Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, J. H. & Martinussen, M. (2003). A New Rating Scale for Adult Resilience: What Are the Central Protective Resources Behind Health Adjustment? *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 12(2), 65-76.
- García-León, M. Á., Pérez-Mármol, J. M., Gonzalez-Pérez, R., del Carmen García-Ríos, M., & Peralta-Ramírez, M. I. (2019). Relationship between resilience and stress: Perceived stress, stressful life events, HPA axis response during a stressful task and hair cortisol. *Physiology & behavior*, 202, 87-93.
- Gizir, C. (2007). Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler üzerine bir derleme çalışması. *Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal*, 3(28), 113-128.

- Gómez Molinero, R., Zayas García, A., Ruiz González, P., & Guil, R. (2018). Optimism and resilience among university students. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1, 147-154
- Güloğlu, B., & Kararımak, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcısı olarak benlik saygısı ve psikolojik sağlık. *Ege Eğitim Dergisi*, 11(2), 73-88.
- Güngörmüş, K., Okanlı, A., & Kocabeyoğlu, T. (2015). "Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler". *Psikiyatri Hemşireliği Dergisi*, 6(1): 9-14.
- Gürkan, U. (2006). Yılmazlık Ölçeği (YÖ): Ölçek geliştirme, güvenilirlik ve geçerlik çalışması. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 39(2), 45-74.
- Gürkan, U. (2006). *Grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin yılmazlık düzeylerine etkisi* (Doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi (Turkey)).
- Hartley, M. T. (2011). Examining the relationships between resilience, mental health, and academic persistence in undergraduate college students. *Journal of American college health*, 59(7), 596-604.
- Hilliard, M. E., Harris, M. A., & Weissberg-Benchell, J. (2012). Diabetes resilience: a model of risk and protection in type 1 diabetes. *Current diabetes reports*, 12(6), 739-748.
- Hooper, L. M. (2003). *Parentification, resiliency, secure adult attachment style, and differentiation of self as predictors of growth among college students*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The George Washington University.
- Hoşoğlu, R., Kodaz, A. F., Bingöl, T. Y., & Batık, M. V. (2018). "Öğretmen Adaylarında Psikolojik Sağlık". *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 8(14): 217-239.
- Hudd, S. S., Dumlao, J., Erdmann-Sager, D., Murray, D., Phan, E., Soukas, N., & Yokozuka, N. (2000). Stress at college: effects on health habits, health status and self-esteem. *College student journal*, 34(2). 217-228.
- Hunter, A. J., & Chandler, G. E. (1999). Adolescent resilience. *Image: The Journal of Nursing Scholarship*, 31(3), 243-247.
- Irmak, T. Y. (2011). Fiziksel istismara uğrayan ergenlerde dayanıklılığın incelenmesi. *Ege Eğitim Dergisi*, 12(2), 1-21.
- Janatolmakan, M., Torabi, Y., Rezaeian, S., Andayeshgar, B., Dabiry, A., & Khatony, A. (2021). The relationship between resilience and academic burnout among nursing and midwifery students in Kermanshah, Iran. *Education Research International*, 2021(1), 6647012.
- Karaca, A., Yıldırım, N., Ankaralı, H., Açıkgöz, F., & Akkuş, D. (2015). Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres, Biyo-psiko-sosyal Cevap ve Stresle Başetme Davranışları Ölçeklerinin Türkçe'ye Uyarlanması. *Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemşireleri Derneği*, 6(1).
- Karaca, A., Yıldırım, N., Cangur, S., Açıkgöz, F., & Akkuş, D. (2019). Relationship between mental health of nursing students and coping, self-esteem and social support. *Nurse education today*, 76, 44-50.
- Kararımak, Ö. (2006). Psikolojik sağlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler. *Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal*, 3(26), 129-142.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel araştırma yöntemi, kavramlar, ilkeler, teknikler*, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
- Kılıç, Ş. D. (2014). *Üniversite öğrencilerinin yalnızlık ve psikolojik dayanıklılıklarının incelenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Koçkar, İ. A., Soysal, A. Ş., Alparlan, S., Şenol, S., & Buyan, N. (2000). Transplantasyon sonrası yaşama uyum: Grup yaşantısı içerisinde üç vakanın değerlendirilmesi. *Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi*, 7(3), 182-188.
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. *Educational and Psychological Measurement*, 30(3), 607-610.
- Li, Z. S., & Hasson, F. (2020). Resilience, stress, and psychological well-being in nursing students: A systematic review. *Nurse education today*, 90, 104440.

- Lopez, V., Yobas, P., Chow, Y. L., & Shorey, S. (2018). Does building resilience in undergraduate nursing students happen through clinical placements? A qualitative study. *Nurse Education Today*, 67, 1-5.
- Luthar, S. S. (2015). Resilience in development: A synthesis of research across five decades. *Developmental psychopathology: Volume three: Risk, disorder, and adaptation*, 739-795.
- Martínez-Martí, M. L., & Ruch, W. (2017). Character strengths predict resilience over and above positive affect, self-efficacy, optimism, social support, self-esteem, and life satisfaction. *The Journal of positive psychology*, 12(2), 110-119.
- Masten, A. S. (2001). Ordinary Magic: Resilience Processes In Development. *American Psychologist*, 56(3), 227-238.
- Masten, A. S., & Coatsworth, J. D. (1998). The development of competence in favorable and unfavorable environments: Lessons from research on successful children. *American psychologist*, 53(2), 205.
- Masten, A. S., & Gewirtz, A. H. (2006). Resilience in development: The importance of early childhood. URL: <http://www.excellenceearlychildhood.ca/documents/Masten-GewirtzANGxp.pdf>, 2025.
- McAllister, M., & McKinnon, J. (2009). The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines: a critical review of the literature. *Nurse education today*, 29(4), 371-379.
- McAllister, M., & McKinnon, J. (2009). The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines: a critical review of the literature. *Nurse education today*, 29(4), 371-379.
- Mızrakçı, A. M. (2011). *Üniversite öğrencilerinde empati ve psikolojik sağlık arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.
- Oktan, V. (2008). *Üniversite sınavına hazırlanan ergenlerin psikolojik sağlık durumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
- Oktan, V., Odacı, H., & Berber Çelik, Ç. (2014). Psikolojik doğum sırasının psikolojik sağlamlığın yordanmasındaki rolünün incelenmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(1), 140-152.
- Önder, A. & Gülay, H. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23, 192-197.
- Öz, F., İnci, F., & Bahadır-Yılmaz, E. (2012). Hemşirelik öğrencilerinin ölüm kaygısı ile psikolojik sağlamlık düzeyleri ve aralarındaki ilişki. *Yeni Symposium Journal*, 50(4), 229-236.
- Özcan, B. (2005). *Anne-Babaları Boşanmış ve Anne-Babaları Birlikte Olan Lise Öğrencilerinin Yılmazlık Özellikleri ve Koruyucu Faktörler Açısından Karşılaştırılması*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi: Ankara.
- Özer, E. (2013). *Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zekâ ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi*. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
- Özer, E. (2016). Temel benlik değerlendirmesi, başa çıkma stratejileri ve psikolojik sağlamlık. *Turkish Studies*, 11(14), 587-606.
- Özer, E., & Deniz M. E. (2014). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin duygusal zeka açısından incelenmesi. *İlköğretim Online*, 13(4), 1240-1248.
- Özişli, Ö. (2022). Sağlıkta Şiddetin Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. *Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi*, 8(1), 62-68.
- Parr, D. G., Montgomery, M. & DeBell, C. (1998). Flow theory as a model for enhancing student resilience. *Professional School Counseling*, 1(5), 26-31.
- Parrent, C. M. (2007). *Resilience and the successful first-generation community college student: Identifying effective student support services*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of North Texas, Texas.

- Pinquart, M. (2013). Do the parent–child relationship and parenting behaviors differ between families with a child with and without chronic illness? A meta-analysis. *Journal of pediatric psychology*, 38(7), 708-721.
- Reyes, AT, Andrusyszyn, MA, Iwasiw, C., Forchuk, C. & Babenko-Mould, Y. (2015). Hemşirelik eğitiminde dayanıklılık: Bütünleyici bir inceleme. *Hemşirelik Eğitimi Dergisi*, 54 (8), 438-444.
- Ríos-Risquez, M. I., García-Izquierdo, M., Sabuco-Tebar, E. D. L. Á., Carrillo-Garcia, C., & Solano-Ruiz, C. (2018). Connections between academic burnout, resilience, and psychological well-being in nursing students: A longitudinal study. *Journal of advanced nursing*, 74(12), 2777-2784.
- Rutter, M. (1999). Resilience concepts and findings: Implications for family therapy. *Journal of family therapy*, 21(2), 119-144.
- Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. *Development and Psychopathology*, 24(2), 335–344.
- Sagone, E. & De Caroli, ME (2014). Orta ve geç ergenlerde psikolojik iyi oluş ve dayanıklılık arasındaki ilişkiler. *Procedia-sosyal ve davranış bilimleri*, 141 , 881-887.
- Schoon, I. (2006). *Risk and resilience: Adaptations in changing times*. Cambridge University Press.
- Sezgin, F. (2012). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 20(2), 489-502.
- Sezgin, K. (2016). *Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlık ve dindarlık düzeylerinin incelenmesi (Dicle Üniversitesi örneği)*. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır.
- Sezgin, S., Ekinli, M., & Okanlı, A. (2007). Kanserli çocukların yaşadıkları psikososyal problemler ve hemşirelik yaklaşımları. *Deneyisel ve Klinik Tıp Dergisi*, 24(3), 107-112.
- Sipahioğlu, Ö. (2008). Farklı risk gruplarındaki ergenlerin psikolojik sağlık durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P., & Bernard, J. (2008). The Brief Resilience Scale: Assessing the ability to bounce back. *International Journal of Behavioral Medicine*, 15(3), 194–200.
- Steinhardt, M., & Dolbier, C. (2008). Evaluation of a resilience intervention to enhance coping strategies and protective factors and decrease symptomatology. *Journal of American college health*, 56(4), 445-453.
- Şaşmaz, Ş. C. (2016). *Çocuğu olan evli ve evli olmayan bireylerin psikolojik sağlık ve mutluluk düzeylerinin incelenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Telef, B. B., & Karaca, R. (2012). Çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (32), 169-187.
- Terzi, Ş. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Kendini Toparlama Gücünün İçsel Koruyucu Faktörlerle İlişkisi. *Hacettepe Üniversite Eğitim Fakültesi*, 35, 297-306.
- Thomas, L. J., & Revell, S. H. (2016). Resilience in nursing students: An integrative review. *Nurse education today*, 36, 457-462.
- Topçu, F. (2017). *Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi*. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Toprak, H. (2014). *Ergenlerde mutluluk ve yaşam doyumunun yordayıcısı olarak psikolojik sağlık ve psikolojik ihtiyaç doyumu* (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi (Turkey)).
- Tusaie, K., & Dyer, J. (2004). Resilience: A historical review of the construct. *Holistic nursing practice*, 18(1), 3-10.

- Varıcıer, Ş. E. (2019). *Yetişkin Psikolojik Sağlamlığı Üzerine Bir İnceleme: Algılanan Ebeveyn Tutumu, Kontrol Odağı, Algılanan Sosyal Destek ve Stresle Başa Çıkma Stilleri*. İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Wagnild, G. M., & Young, H. M. (1993). Development and psychometric. *Journal of nursing measurement, 1*(2), 165-17847.
- Wallander, J. L., & Varni, J. W. (1998). Effects of pediatric chronic physical disorders on child and family adjustment. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 39*(1), 29-46.
- Walsh, F. (2006). *Family resilience* (p. 255). New York: Guilford Press.
- Werner, E. E. (1995). Resilience in development. *Current directions in psychological science, 4*(3), 81-84.
- Winders, S. (2014). From extraordinary invulnerability to ordinary magic: A literature review of resilience. *Journal of European Psychology Students, 5*(1), 3-9.
- Windle, G. (2011). What is resilience? A review and concept analysis. *Reviews in clinical gerontology, 21*(2), 152-169.
- Wolf, L., Stidham, A. W., & Ross, R. (2015). Predictors of stress and coping strategies of US accelerated vs. generic baccalaureate nursing students: An embedded mixed methods study. *Nurse education today, 35*(1), 201-205.
- Yalım, D. (2007). *First Year College Adjustment: The Role of Coping, Ego Resiliency, Optimism and Gender. Üniversite öğrencilerinin uyumu: Psikolojik sağlamlık, başa çıkma, iyimserlik ve cinsiyetin rolü*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.